

Atividades realizadas utilizando tecnologias wearables durante a avaliação de indivíduos com a doença de Parkinson: Uma revisão sistemática

Amanda Rabelo

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2620-1404

Samila Costa

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7875-4206

Roger Pires

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-8331-611X

Fabio Taroco

Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas
Gerais, Leopoldina Brazil
ORCID: 0000-0002-7474-0496

Adriano O. Andrade

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-15689-6606

Abstract— A variabilidade da doença de Parkinson torna a avaliação da doença um desafio. A doença possui além dos sintomas motores as flutuações que progridem com diferentes velocidades, dificultando as decisões terapêuticas. Além disso, atualmente o diagnóstico e avaliação são realizados por meio de escalas subjetivas que estão sujeitas a percepção de cada avaliador. Diante disso, tecnologias vêm sendo utilizadas para auxiliar os clínicos e promover maior qualidade de vida entre os acometidos. Dentre essas tecnologias, as vestíveis ou wearables são amplamente difundidas em serviços de saúde, especialmente na doença de Parkinson. Embora sejam bastante difundidas, ainda não estão consolidadas em ambientes clínicos. Para que haja adesão clínica dessas tecnologias, diversas etapas devem ser cumpridas que vão desde o desenvolvimento até a validação. Dentre essas etapas, destaca-se a escolha da atividade realizada para validação da tecnologia. Atualmente, muitos trabalhos utilizam as atividades propostas pela MDS-UPDRS (Movement Disorders Society - Unified Parkinson's Disease Rating Scale), sendo que outros utilizam atividades funcionais. Porém, em muitos casos a escolha da atividade não é simples, exigindo um grande esforço dos pesquisadores. Diante do exposto esse trabalho propôs uma revisão das atividades mais recorrentes nos últimos cinco anos que utilizam tecnologias vestíveis na avaliação dos sintomas motores da doença de Parkinson. Essa revisão poderá auxiliar protocolos experimentais de trabalhos futuros.

Keywords— *Doença de Parkinson, atividades motoras, sintomas motores, vestíveis, wearables*

I. INTRODUÇÃO

A complexibilidade e variabilidade dos sintomas entre os indivíduos com a doença de Parkinson (DP) tornam a avaliação da doença um desafio. Além dos sintomas e sinais característicos da DP, existem as flutuações provenientes da própria doença e da medicação que requerem avaliação contínua para obter uma análise precisa tanto do progresso quanto da resposta às terapias [1]. A doença tem uma infinidade de características motoras e não motoras que variam para cada paciente e que progridem com diferentes velocidades durante as atividades cotidianas, dificultando as decisões terapêuticas [2].

Diante dessa variabilidade, faz-se necessário a individualização do tratamento, a fim de garantir ao paciente

uma melhor qualidade de vida. Isso demanda a obtenção de informações válidas e precisas com relação ao estado real do indivíduo.

Atualmente, a ferramenta mais utilizada para avaliação da DP é a escala MDS-UPDRS (Movement Disorders Society - Unified Parkinson's Disease Rating Scale) [3]. Embora a MDS-UPDRS seja considerada o padrão ouro na avaliação e diagnóstico da doença, o uso da escala é limitado pela subjetividade e experiência clínica do avaliador e por requerer um tempo considerável em sua aplicação [4]. Além disso, outro desafio relacionado ao uso da escala é a dificuldade em avaliar o paciente durante a execução de atividades de vida diária, uma vez que as avaliações são realizadas em ambulatórios.

Esses desafios, impostos pela dificuldade de avaliação e diagnóstico da DP, motivaram os cientistas a iniciarem o desenvolvimento de sistemas de monitoramento objetivo a fim de obter uma avaliação mais precisa da evolução da doença [5]. Essas tecnologias geram parâmetros mais objetivos para estudos clínicos e também podem melhorar o atendimento clínico de sujeitos acometidos pela doença.

Atualmente, as tecnologias denominadas vestíveis ou wearables são amplamente difundidas em serviços de saúde, especialmente na doença de Parkinson. Essas tecnologias são denominadas de vestíveis devido a possibilidade de serem utilizadas no corpo como um acessório ou embutidas em telefones celulares, relógios, pulseiras e roupas entre outros [6]. Essas tecnologias variam de acordo com o uso e vão desde acelerômetros, magnetômetros, giroscópios até sensores de eletromiografia e eletrocardiografia. Devido à funcionalidade esses dispositivos são geralmente desenvolvidos para serem utilizados como tecnologia de monitoramento não-invasivo para transmissão contínua de dados fisiológicos, fornecendo aos clínicos as informações necessárias para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, gerenciar e até tratar os pacientes remotamente [7]

Embora essa tecnologia esteja amplamente difundida atualmente no ambiente acadêmico, ainda não se tornou realidade em ambientes clínicos. Para que dispositivos como esses sejam adotados em ambiente clínico é necessário que as medições sejam fidedignas e por isso Maetzler et al. elaboraram alguns requisitos fundamentais no desenvolvimento dessas tecnologias [2]. Dentre as fases

descritas por Maetzler et al., para estabelecer uma tecnologia nos cuidados em saúde, em especial na doença de Parkinson, destaca-se a fase 3, denominada de validação clínica, na qual os parâmetros resultantes devem ser validados por sua utilidade clínica em estudos transversais ou longitudinais em larga escala. Durante essa fase um dos requisitos é a escolha da atividade realizada na qual resultará na validação da tecnologia.

A atividade está diretamente relacionada ao membro avaliado (superior ou inferior) e ao sintoma motor avaliado, podendo basear-se nas atividades propostas pela MDS-UPDRS ou em atividades funcionais. Porém, em muitos casos a escolha da atividade não é simples, exigindo um grande esforço dos pesquisadores.

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo trazer uma revisão da literatura das atividades selecionadas nos trabalhos que avaliaram os sintomas motores da DP por meio de tecnologias vestíveis nos últimos cinco anos. Os resultados desse trabalho podem auxiliar na elaboração de protocolos experimentais de estudos futuros.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para este estudo foram usados termos em Inglês: Parkinson AND *motor symptoms* AND *wearable*. Esses termos deviam estar contidos no título e/ou resumo dos artigos. A pesquisa selecionou trabalhos no período de 2014 a 2019.

A fim de garantir uma avaliação rigorosa, pesquisou-se os estudos relevantes nas seguintes bases de dados: IEEE Xplore e PubMed. Considerou-se ainda referências encontradas em dos artigos lidos. Os artigos encontrados foram organizados para posterior análise.

Crítérios de inclusão e exclusão – Os seguintes critérios de inclusão e exclusão foram aplicados aos artigos selecionados:

Crítérios de inclusão – Estudos que foram incluídos na revisão, atenderam as seguintes premissas: (a) Os trabalhos devem utilizar tecnologias vestíveis na avaliação dos sintomas motores da DP. (b) Indivíduos com a DP devem participar da coleta de dados. (c) As atividades realizadas durante a avaliação devem ser mencionadas e descritas no texto. (d) Publicações entre 2014 a 2019.

Crítérios de exclusão – Estudos foram excluídos da revisão quando possuíam, pelo menos, algum destes critérios: (a) Estudos que utilizaram outra tecnologia que não fosse vestível. (b) Reabilitação apenas de sintomas não-motores da DP ou sintomas motores de outras desordens que não sejam relacionadas a DP. (c) Validação da tecnologia com indivíduos hígidos ou portadores de outras desordens motoras.

III. RESULTADOS

As etapas de desenvolvimento desta pesquisa são ilustradas no fluxograma da Figura 1.

Figura 1: Fluxograma da seleção dos trabalhos elegíveis.

Foram encontrados 91 artigos por meio das *strings* de busca nas duas bases de dados. Na seleção dos artigos, 9 estavam duplicados e foram removidos. Posteriormente, com a leitura dos títulos e resumos foram selecionados 40 artigos para análise de texto completo. Com base nos critérios de exclusão, 25 artigos foram excluídos, restando 15 artigos utilizados nessa revisão.

Os 15 artigos selecionados foram classificados com base nas atividades realizadas para avaliação dos sintomas motores da doença de Parkinson conforme a Figura 2.

Figura 2: Distribuição de artigos com as atividades realizadas para avaliação de indivíduos com a DP usando tecnologias vestíveis.

Com base na Figura 2, quatorze atividades foram realizadas nos estudos e a caminhada foi a atividade mais recorrente na avaliação dos sintomas motores da DP nesses últimos cinco anos.

IV. DISCUSSÃO

Os padrões atuais de avaliações de pacientes com a doença de Parkinson são baseados em observações clínicas nas visitas ambulatoriais. Os problemas dessa abordagem são a variabilidade da doença ao longo do dia e a alta dependência da experiência do avaliador. Desse modo, muitos desfechos são errôneos, terapias inadequadas repassadas aos pacientes, além de diagnósticos incorretos [8]. A fim de reverter esse quadro, a inclusão de dados objetivos e validados obtidos a partir de tecnologias vestíveis estão sendo estudados.

Embora, sejam grandes os esforços em desenvolvimento de sistemas objetivos que auxiliem na doença, as tecnologias ainda não foram adotadas no ambiente clínico. Por isso, Maetzler et al. propuseram algumas etapas no desenvolvimento e validação da tecnologia para que facilite a adoção da mesma em ambiente clínico [2].

Nessas etapas, foi destacado um requisito fundamental para validação do dispositivo: a escolha da atividade realizada para avaliação dos sintomas motores da DP. Essa decisão envolve a escolha do membro e do sintoma motor que serão avaliados e utilizados para validar a tecnologia. Devido a infinidade de atividades existentes para avaliação dos sintomas motores da DP, esse trabalho propôs uma revisão das atividades escolhidas nos últimos cinco anos a fim de auxiliar trabalhos futuros que tem como objetivo utilizar sensores vestíveis na avaliação da doença.

Dentre os artigos encontrados e os critérios de elegibilidade, restaram 15 incluídos nessa revisão, como mostra a Figura 1. Esses artigos foram agrupados de acordo com a atividade utilizada para avaliar os sintomas motores da DP, conforme Figura 2.

É possível observar na Figura 2 que a maioria dos artigos selecionados avaliaram a marcha utilizando a caminhada como atividade [9]–[18]. De acordo com Rosano et al., 26% dos idosos possuem desordens relacionadas a marcha [19]. Esse sintoma é recorrente na doença e responsável por queixas, incapacidade motora e quedas entre os pacientes, sendo amplamente abordado em estudos que envolvem a DP. A atividade foi avaliada de diferentes maneiras, por exemplo, Anese et al. solicitaram aos pacientes que caminhassem em linha reta por 10 metros [11], enquanto Marianna Capecci et al. propuseram a atividade Timed Up and Go (TUG) que consiste em caminhar alguns metros, girar e, então, retornar [15]. Embora haja variações no protocolo dos estudos, todos os trabalhos [9]–[18] propuseram avaliar distúrbios dos membros inferiores usando a caminhada.

Além das atividades relacionadas a caminhada, dois artigos avaliaram sintomas motores da DP por meio das batidas do pé [9], [18], atividade proposta pela MDS-UPDRS que consiste em posicionar paciente em uma cadeira e solicitá-lo que com os calcanhares apoiados no chão, bata os dedos no chão mantendo a velocidade natural. A partir dessa atividade é possível avaliar a bradicinesia que é o principal sintoma da DP e caracterizar alguns movimentos característicos dos acometidos pela doença. Outras atividades também foram realizadas na avaliação da bradicinesia, como as batidas do dedo indicador e do polegar em um movimento denominado pinça também proposto pela MDS-UPDRS. De acordo com a Figura 2, dois artigos utilizaram essa atividade para avaliar indivíduos com a DP [20], [21].

O movimento de pronação e supinação que foi a atividade mais recorrente ao se avaliar os membros superiores é também uma atividade sugerida pela MDS-UPDRS. Nos cinco trabalhos revisados [9], [18], [20]–[22] essa atividade foi realizada para avaliar a bradicinesia e flutuações motoras da DP.

Para avaliação do tremor de repouso e caracterizar outros padrões motores da doença, três artigos [9], [10], [18] propuseram aos participantes que ficassem em pé e em repouso por um período determinado para que os dados fossem registrados. Ainda para avaliação do tremor de repouso e outras flutuações motoras, dois trabalhos [12], [21]

solicitaram aos voluntários que sentassem em uma cadeira e ficassem em repouso com as mãos relaxadas enquanto usavam tecnologias vestíveis.

Além do tremor de repouso, dois trabalhos [21], [23] também avaliaram o tremor postural que acontece quando alguma parte do corpo se encontra em posição estável contra a gravidade. Foi sugerido aos participantes que ficassem sentados com as mãos estendidas por um determinado tempo para aquisição dos dados. Houde Dai et al. também solicitaram aos participantes que tocassem o nariz por diversas vezes enquanto mediam o tremor de ação usando sensores vestíveis [23].

Cavallo et al., a fim de avaliarem movimentos dos membros superiores realizaram atividades como abrir e fechar a mão e o balanço do braços durante a caminhada [21].

Outras atividades recorrentes em trabalhos que tem como objetivo a caracterização de padrões motores da DP são as atividades de vida cotidiana, como: comer, dobrar roupas e colocar em um cesto, colocar uma roupa, abrir uma porta, pegar um copo, assistir à TV, escrever, dentre outras. Essas atividades representam de forma mais fidedigna o cotidiano dos acometidos, contribuindo para uma melhor compreensão da doença. Nessa revisão, 3 artigos foram selecionados [10], [12], [24], os quais abordaram essas atividades.

Já Pasluosta et al. investigaram a instabilidade postural por meio da caminhada (marcha), dito anteriormente, o movimento de tocar o chão primeiramente com os dedos dos pés e em seguida o calcanhar, também propuseram o movimento circular dos pés e o difundido teste do puxão. O teste do puxão é uma das atividades propostas da MDS-UPDRS no qual o examinador posiciona o paciente com os pés paralelamente ao chão e o informa que será puxado pelos ombros e então de acordo com a movimentação do indivíduo a instabilidade é avaliada [16].

V. CONCLUSÃO

Este trabalho apresenta uma revisão das atividades realizadas para avaliação dos sintomas motores da DP utilizando sensores vestíveis. As atividades desempenham um papel fundamental na validação de dispositivos vestíveis, além de contribuir para uma melhor compreensão da doença. Desta forma, os resultados apresentam quatorze atividades diferentes realizadas, sendo que a caminhada e pronação-supinação foram as mais recorrentes para avaliar os membros inferiores e superiores, respectivamente.

Esse estudo poderá apoiar os protocolos que avaliam os sintomas motores da DP utilizando tecnologias vestíveis.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - Programa CAPES / DFATD-88887.159028 / 2017-00) e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG-APQ-00942-17). A. O. Andrade é bolsista do CNPq, Brasil (304818/2018).

REFERÊNCIAS

- [1] C. W. Olanow, M. B. Stern, and K. Sethi, "The scientific and clinical basis for the treatment of Parkinson disease (2009)," *Neurology*, vol. 72, no. Issue 21, Supplement 4, pp. S1–S136, May 2009.
- [2] W. Maetzler, J. Klucken, and M. Horne, "REVIEW A Clinical View on the Development of Technology-Based Tools in Managing Parkinson's Disease," vol. 00, no. 00, pp. 1–9, 2016.
- [3] C. G. Goetz *et al.*, "Movement Disorder Society-Sponsored Revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): Scale Presentation and Clinimetric Testing Results," *Mov. Disorders*, vol. 23, no. 15, pp. 2129–2170, 2008.
- [4] D. G. M. Zwartjes, T. Heida, J. P. P. Van Vugt, J. A. G. Geelen, P. H. Veltink, and S. Member, "Ambulatory Monitoring of Activities and Motor Symptoms in Parkinson's Disease," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 57, no. 11, pp. 2778–2786, 2010.
- [5] H. Son, W. S. Park, and H. Kim, "Mobility monitoring using smart technologies for Parkinson's disease in free-living environment," *Collegian*, vol. 25, no. 5, pp. 549–560, Oct. 2018.
- [6] S. Lord, L. Rochester, S. Del Din, A. Godfrey, and C. Mazz, "Free-Living Monitoring of Parkinson's Disease: Lessons From the Field," vol. 00, no. 00, pp. 1–21, 2016.
- [7] S. Ajami and F. Teimouri, "Features and application of wearable biosensors in medical care," *J. Res. Med. Sci.*, vol. 20, no. 12, p. 1208, 2015.
- [8] E. Tolosa, G. Wenning, and W. Poewe, "The diagnosis of Parkinson's disease," *Lancet Neurol.*, vol. 5, no. 1, pp. 75–86, Jan. 2006.
- [9] Q. Bai *et al.*, "Quantification of the motor symptoms of Parkinson's disease," in *2017 8th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER)*, 2017, pp. 82–85.
- [10] N. Jalloul, F. Poree, G. Viardot, P. L'Hostis, and G. Carrault, "Feature Selection for Activity Classification and Dyskinesia Detection in Parkinson's Disease Patients," in *2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN BIOMEDICAL ENGINEERING (ICABME)*, 2015, pp. 146–149.
- [11] V. F. Annese, G. Mezzina, V. L. Gallo, V. Scarola, and D. De Venuto, "Wearable platform for automatic recognition of Parkinson Disease by muscular implication monitoring," in *2017 7th IEEE International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces (IWASI)*, 2017, pp. 150–154.
- [12] M. D. Hssayeni, M. A. Burack, and B. Ghoraani, "Automatic assessment of medication states of patients with Parkinson's disease using wearable sensors," in *2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, 2016, pp. 6082–6085.
- [13] M. Jauhiainen *et al.*, "Identification of Motor Symptoms Related to Parkinson Disease Using Motion-Tracking Sensors at Home (KAVELI): Protocol for an Observational Case-Control Study.," *JMIR Res. Protoc.*, vol. 8, no. 3, p. e12808, Mar. 2019.
- [14] I. Mileti *et al.*, "Measuring gait quality in Parkinson's disease through real-time gait phase recognition," *Sensors (Switzerland)*, vol. 18, no. 3, 2018.
- [15] M. Capecci, L. Pepa, F. Verdini, and M. G. Ceravolo, "A smartphone-based architecture to detect and quantify freezing of gait in Parkinson's disease," *Gait Posture*, vol. 50, pp. 28–33, 2016.
- [16] C. F. Pasluosta, J. Barth, H. Gassner, J. Klucken, and B. M. Eskofier, "Pull test estimation in Parkinson's disease patients using wearable sensor technology," in *2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, 2015, pp. 3109–3112.
- [17] J. Cancela, M. Pastorino, M. T. Arredondo, K. S. Nikita, F. Villagra, and M. A. Pastor, "Feasibility Study of a Wearable System Based on a Wireless Body Area Network for Gait Assessment in Parkinson's Disease Patients," *SENSORS*, vol. 14, no. 3, pp. 4618–4633, Mar. 2014.
- [18] L. Li *et al.*, "Multi-sensor wearable devices for movement monitoring in Parkinson's disease," in *2017 8th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER)*, 2017, pp. 70–73.
- [19] C. Rosano *et al.*, "Patterns of Focal Gray Matter Atrophy Are Associated With Bradykinesia and Gait Disturbances in Older Adults," vol. 67, no. 9, pp. 957–962, 2012.
- [20] S. Summa *et al.*, "Assessing bradykinesia in Parkinson's disease using gyroscope signals," in *2017 International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR)*, 2017, pp. 1556–1561.
- [21] F. Cavallo, A. Moschetti, D. Esposito, C. Maremmani, and E. Rovini, "Upper limb motor pre-clinical assessment in Parkinson's disease using machine learning.," *Parkinsonism Relat. Disord.*, vol. 63, pp. 111–116, Jun. 2019.
- [22] I. Thomas *et al.*, "A Treatment-Response Index From Wearable Sensors for Quantifying Parkinson's Disease Motor States," *IEEE J. Biomed. Heal. Informatics*, vol. 22, no. 5, pp. 1341–1349, 2018.
- [23] H. Dai, P. Zhang, and T. Lueth, "Quantitative Assessment of Parkinsonian Tremor Based on an Inertial Measurement Unit," *Sensors*, vol. 15, no. 10, pp. 25055–25071, Sep. 2015.
- [24] C. L. Pulliam, D. A. Heldman, E. B. Brokaw, T. O. Mera, Z. K. Mari, and M. A. Burack, "Continuous Assessment of Levodopa Response in Parkinson's Disease Using Wearable Motion Sensors," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 65, no. 1, pp. 159–164, Jan. 2018.